

Bijlage 3

BEGROOTING DER ONKOSTEN VOOR DE GIETERIJ VOOR HET
JAAR 1931

	Constant	Variabel 1)
Improductieve loonen	f 53.100,—	f 41.200,—
Arbeiderskosten (ziektewet, ongeval- lenwet, rentezegels enz.)	„ 5.230,—	„ 28.160,—
Reparatie en onderhoud	„ 7.250,—	„ 4.290,—
Verbruiksartikelen (kolen, zand, dex- trine enz. enz.)	„ 25.200,—	„ 35.800,—
Bedrijfsschadeverzekering	„ 390,—	„ —
Brandverzekering gebouw en instal- latie	„ 1.560,—	„ —
Diverse onkosten	„ 240,—	„ —
Aandeel Algemeene onkosten ma- chinefabriek	„ 44.930,— ²⁾	„ —
	f 137.900,—	f 109.450,—
Aandeel rente eigen en vreemd kapi- taal	f 33.200,—	
Afschrijvingen	„ 39.400,—	

1) Begroote kosten bij normale productie.

2) U kunt aannemen, dat de algemeene onkosten der machine-
fabriek bij sluiting der gieterij met ca. f 1.800,— per jaar zullen ver-
minderen.

BOEKBEORDEELING

Mr. Dr. J. H. van Zanten, *Leerboek der statistische methode*, Tweede, bijgewerkte druk, Alphen aan den Rijn
N. Samson 1931.

De verschijning, binnen enkele jaren, van een tweeden druk van het *Leerboek der statistische methode* bewijst dat dit werk in een behoefte voorziet. Beknopt van omvang geeft het, in helderen betoogtrant, den studeerenden een duidelijk inzicht in het doel en de methode der statistiek en maakt het hen bekend met de meest belangrijke gebieden, waar de statistiek wordt toegepast.

De tweede druk heeft op tal van punten bovendien belangrijke verbeteringen ondergaan. Enkele leemten zijn aangevuld en verschillende onduidelijkheden in den tekst — o.a. die, waarop in dit tijdschrift bij de bespreking van den eersten druk werd gewezen — zijn opgeheven. Ook is een nog grootere zorg dan in den eersten druk van het werk aan de systematiek gewijd, waardoor met name de behandeling van de verhoudingseijfers en gemiddelden zeer heeft gewonnen.

Een goede ontvangst is het werk bij voorbaat verzekerd.

FRIJDA

Inleiding tot de Rechtswetenschap, door Mr. J. van Kan, vierde herziene druk (*Erven Bohn*, 1931).

In 1920 voor het eerst verschenen, ziet thans reeds de 4e druk van dit deel der Volksuniversiteitsbibliotheek het licht. Dat het boek in een behoefte voorziet, is dan ook moeilijk te betwisten. Het heeft een wijden kring van lezers. Zij, die zich in meerdere of mindere mate met de studie van het Recht gaan bezighouden — studenten in de rechten in de handelswetenschappen, studeerenden voor notarieele, belasting- of accountantsexamens — zij allen vinden in *van Kan's* werk een heldere en beknopte inleiding voor hun studie. Maar ook anderen, afgestudeerden of wel belangstellende buitenstaanders, zullen dit boek weten te

waardeeren, dat zonder eenig vertoon van geleerdheid in pittigen stijl het gebied van het Recht aan hun oog doet voorbij-trekken.

Had de eerste druk 246 bladzijden, de vierde telt 275 bladzijden. Bij vergelijking blijkt die vermeerdering in hoofdzaak veroorzaakt te zijn door noodzakelijk geworden aanvulling van de hoofdstukken over handelsrecht, strafrecht, staatsrecht en vooral volkenrecht.

Wij twijfelen niet, of de vierde druk zal de laatste niet zijn. Aan de lezers van dit maandblad, wien dit boek nog onbekend mocht zijn, zij het ten zeerste ter lezing aanbevolen. Het algemeene, dat het biedt, kan hun blik slechts verruimen en hun, zonder groote inspanning, aangename uren bezorgen.

P. A. J. LOSECAAT VERMEER

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Honorarium van den accountant

Stalling, J. — Naar aanleiding van een artikel over bovenstaand onderwerp in het Novembernummer en de daarop ingezonden beschouwingen van meerdere inzenders, geeft schrijver zijn meening over dit onderwerp en merkt ten slotte op:

„De door X genoemde benadeeling van den jongeren accountant door het tijdtarief is mij niet duidelijk. Stel, dat de jongere accountant tweemaal zooveel tijd voor zijn werk nodig heeft als zijn meer ervaren collega en zijn tarief op f 5.— per uur stelt, terwijl laatstbedoelde f 10.— rekent. Werken zij beiden 1800 uur per jaar, dan verdient de jongere dus f 9000.— en de oudere f 18000.—. Zou dit echter bij een prestatietarief anders zijn? Als de oudere collega in een jaar 18 opdrachten, elk ter „waarde” van f 1000.— kan uitvoeren, voltooit de jongere er 9 en het resultaat is hetzelfde.”

A II 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1932

Legal phases of professional regulation

Gordon, S. — Behandeld wordt de wettelijke regeling van verschillende Amerikaansche Staten, in het bijzonder t.o.v. de erkenning der certified public accountants tusschen de staten onderling.

A II 4

The Journal of Accountancy November 1931

Regeling van het accountantswezen

Polak, Prof. Dr. N. J. — De regeling van het accountantswezen,

die wettelijk nog niet aan de besturen der accountantsverenigingen is toegestaan, wordt wel gegund aan een curatorium ter regeling van het belastingconsulentschap. Voor een periferische beroepswerkzaamheid is de titel van „geadmitteerd accountant voor belastingzaken” geschapen. In dit curatorium zijn tot op heden twee der zeventien leden accountants.

A III 4 *De Naaml. Vennootschap Febr 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

De filiaalboekhouding met toepassing van het doorschrijfsysteem ten behoeve van een middelgroot kleedingbedrijf

Boom, C. G. van der — Een uitvoerige beschrijving van bovengenoemde administratie wordt gegeven.

A III 3 *Administratieve Arbeid November 1931*

Powers en haar nieuwe vindingen

Haak, R. G. ter — Uitvoerig worden de verschillende machines der Powersfabrieken en haar nieuwe vindingen beschreven en toegelicht door vele illustraties.

A III 3 *Administratieve Arbeid November 1931*

De mechanische administratie van een groenten- en bloemenveiling

Smit, J. — In dit vervolgartikel wordt de boeking op de crediteurenrekeningen behandeld.

A III 3 *Administratieve Arbeid November 1931*

Vereenvoudiging in de administratie

Schenk, J. — Voor verschillende onderdeelen van de administratie, welke vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen verwaarloosd worden, worden vereenvoudigingen aangegeven.

A III 3 *Administratieve Arbeid November 1931*

Interne controle

Otte, C. J. B. — Schrijver merkt o.m. op „anderzijds zullen de practici door de meer op de praktijk aansluitende beschouwingen zich meer en meer door de theorie laten leiden, wat ten slotte ertoe zal moeten leiden, dat een verschil tusschen theorie en praktijk van ons vak niet meer zal bestaan”.

Hoewel schrijver het wel niet oneens is, naar hij zegt, met de definitie gegeven door C. Hartog, meent hij toch, dat de interne controle een functie van de administratie is, enz.

A III 4 *Accountancy December 1931*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The liability of accountants

Baldwin, S. — Naar aanleiding van eenige gerechtelijke processen en beslissingen wordt het huidige Amerikaansche standpunt t.o.v. de verantwoordelijkheid der accountants tegenover opdrachtgever en publiek besproken.

A IV 2 *The Journal of Accountancy November 1931*

Report writing

Binder, B. H. — In de eerste plaats moeten de feiten en factoren, waarover gerapporteerd moet worden, behoorlijk onderzocht en verzameld worden. Aan het einde van het rapport (vooral als dit nogal uitvoerig is), is het geven van duidelijke samenvattende conclusies zeer gewenscht.

A IV 2 *The Accountants' Journal November 1931*

De controle op de goederenbeweging

Jahn, E. F. — Naar aanleiding van een artikel van den Heer Buren in het Juli/Augustus-nummer, geeft de Heer Jahn een beschouwing over bovengenoemd onderwerp. O.m. merkt schrijver op: „De controle op de goederenbeweging valt uiteen in twee deelen en wel: 1ste. verificatie van de administratieve verwerking der goederenmutaties; 2de. verificatie van de overeenstemming tusschen administratie en werkelijkheid”. En verder: „a. dat in vele gevallen een allesomvattende controle der goederenmutaties stuit op een kostenbeletsel; b. dat desniettemin de accountantshandteekening wordt gevorderd”.

Schr. besluit met: „Resumeerende brengen wij in verband met het bovengeschrevene de navolgende stellingen naar voren: a. Evenals iedere controle berust ook die op de goederenbeweging op psychologische reacties op de betreffende subjecten. b. De technische verificatiehandelingen zijn secundair. c. De vaststelling der absolute juistheid van de verantwoording der goederenbeweging is onmogelijk. In haar plaats trede de bepaling der betrekkelijke juistheid, op grond van de overtuiging van den accountant.

A IV 2 *Accountancy December 1931*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De nieuwe lijst van landen voor de handelsstatistiek

Hanraath, Dr. J. J. — Schr. geeft aan, op welke wijze men tot de wijziging der naamlijst is gekomen en wat het karakter dezer wijzigingen is. Men heeft zich eenige discontinuïteit moeten getroosten ten behoeve van meerdere internationale vergelijkbaarheid.

B a III 2 *Tijdschrift voor Econ. Geografie Febr. 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Power cost accounts

Whitmore, J. — Behandeld worden eenige technische en calculatorische problemen bij de aanwending van stoom voor krachtverwekking, enz.

B a IV 2a *The Journal of Accountancy Nov. 1931*

Rentabiliteitsberekening van machines

Wijk, P. P. — Schr. onderscheidt bij de berekening van de afschrijving voor landbouwmachines de vaste kosten (gevolg van veroudering) en de wisselende kosten (gevolg van gebruik) en geeft een voorbeeld van vergelijking tusschen kosten bij machinale en handarbeid.

B a IV 6 *Landbouwkundig Tijdschrift Febr. 1932*

Verkeerde prijscalculatie als duurtefactor

Renaud, A. J. W. — Schr. geeft enkele voorbeelden van onjuiste prijscalculatie bij de distributie van consumptiegoederen (melk, kaas, brood).

B a IV 9 *De Nederlandsche Mercur 7 Jan. 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bedrijfsbegroting, standaardkosten, planning

Janssens, C. H. A. J. — In dit artikel behandelt schrijver de beteekenis der bedrijfsbegroting en haar verband tot standaardkosten en planning.

Accountancy Januari 1932

Le budget considéré comme base de la détermination et du contrôle des crédits accordés par les banques

Penglavu, C. — Naast de aan bankiers gewoonlijk gerapporteerde juridische en bedrijfseconomische gegevens betreffende structuur, organisatie, rentabiliteit, solvabiliteit dienen ook mededeelingen betreffende de toekomst (financiering, uitbreiding enz.) in den vorm van budgets verschaft te worden. De budgetcontrole is voor den bankier gedurende den loop van het crediet een waardevol middel om de solvabiliteit van zijn debiteur te kunnen beoordeelen en noodzakelijke voorzieningen te treffen.

B a VI 18 *Mon Bureau October en November 1931*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Rentabiliteitsberekening van machines

Wijk, P. P. — Schr. onderscheidt bij de berekening van de afschrijving voor landbouwmachines de vaste kosten (gevolg van veroudering) en de wisselende kosten (gevolg van gebruik) en geeft een voorbeeld van vergelijking van kosten bij machinale en handarbeid.

B b IV 1 *Landbouwkundig Tijdschrift Febr. 1932*

De Surinaamsche koffiecultuur

Gybland Oosterhoff, van — Schr. schetst de huidige situatie van de Surinaamsche koffiecultuur.

B b IV 4 *De Nederl. Mercur 7 Jan. 1932*

V. INDUSTRIE

Beschouwingen over de Noord-Brabantsche industrie

Velthoven, H. van — In zijn slotartikel beschouwt schr. o.m. de textiel-, leder-, en metaalindustrie, de ontwikkelingsmogelijkheden in Noord-Brabant, de aldaar voorgestane handelspolitiek en de standplaats van de drie groote industrie-centra.

B b V 1 *Tijdschrift v. Econ. Geografie Febr. 1932*

Naar een Nederlandsche industrie in Indië

Feber, Ir. L. M. J. — Tegen de vestiging van een Nederlandsche industrie in Indië, welke mogelijkheid den laatsten tijd sterk naar voren komt, zijn geen bezwaren van socialen aard aan te voeren.

B b V 1

De Nederl. Mercur 14 Jan. 1932

BOEKEN-REPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY**

III. LEER VAN DE INRICHTING.

Moore, K. and M. Company accounts and balance sheets. London, 1931.

LEER VAN DE CONTROLE

Giroud, Emil. Die Praxis der Buch- und Bilanzprüfung in der Schweiz. Zürich, 1931.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

I. ALGEMEEN

Literatur-Führer für Betriebswirte. Berlin, 1932.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Karsten, K. G. Scientific forecasting. New York, 1931.

Thellesme, J. de. Les graphiques employés comme procédé d'exposition des phénomènes et des faits. Paris, 1931.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Greer, H. C. and R. S. Willcox. Problems in cost accounting. London, 1931.

Prins, M. Kleinhandelaarsprijzen in crisistijd. Haarlem, 1932.

Uhlig, Johannes. System der Preispolitik im Zeitungsgewerbe. Stuttgart, 1932.

Prins, M. De kostende prijs van handelsgoederen in crisistijd. Haarlem 1932.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Chamberlain, L. and W. W. Hay. Investment and speculation. New York, 1931.

Vigreux, P. B. Le crédit par acceptation. Paris centre financier. Paris, 1931.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Arnold, F. A. The fourth dimension. Broadcast advertising. London, 1931.

Bolling, Cunliffe L. Retail management. London, 1931.

Casson, H. N. The art of reading efficiently. Up-to-date bulletin. London, 1931.

Gronin, D. A. How to make profits now. Boston, 1931.

Dartnell Corporation. 41 ideas that get more business from old customers. Chicago, 1931.

Fern, W. G. Salesmanship. London, 1931.

Jones, Eliot and Truman C. Bigham. Principles of public utilities. New York, 1931.

Kull, A. E. Cy Kology, Supersalesman. Oklahoma, 1931.

Leitsätze für Lagerwesen und Inventur. Ausschuss für wirtschaftliche Betriebsführung. Wien, 1932.

Parker, J. W. Factory transport. London, 1931.

Tosdal, H. R. Problems in sales management. London, 1931.

Twining, E. W. and D. E. M. Holdich. Art in advertising. New York, 1931.

Walters, J. E. Applied personnel administration. London, 1931.

Whitney, Richard. Short selling and liquidation. New York, 1931.

Simpson, H. W. Modern office management. New York, 1931.

Karsten, K. G. Scientific forecasting. New York, 1931.

VI. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Walters, J. E. Applied personnel administration. London, 1931.

Schechner, Kurt. Menschenbehandlung im Betriebe. Wien, 1931.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW

Holtzclaw, H. F. Agricultural marketing. New York, 1931.

V. INDUSTRIE

Rasmusson, Lorenz. Die Lebensmittel und ihre Aufbewahrung. Aus dem Schwedischen übers. von Edwin Lehnert. Hannover, 1931.

Southard Jr., Frank A. American industry in Europe. Boston, 1931.

Uhlig, Johannes. System der Preispolitik im Zeitungsgewerbe. Stuttgart, 1932.

VI. HANDEL

Meester Hector Th. de, et Georges de Mortier. De la réserve de propriété et de la vente à tempérament. Namur, 1931.

Mehl, J. M. Hedging in grain futures. Washington, 1931.

Thomas, J. A. Trailing trade a million miles. Durham, 1931.

Prins, M. Kleinhandelsprijzen in crisistijd, Haarlem, 1932.

Fortuin, H. De Amsterdamsche goederenmarkt I. Amsterdam, 1931.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Vigreux, P. B. Le crédit par acceptation. Paris centre financier. Paris, 1931.

c. DIVERSEN

Lydiatt's book of Canadian market and advertising data. Toronto, 1931.

Steel, T. C. Prose of persuasion. London, 1931.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Statistiek van het goederen vervoer door Dr. Joh. J. Hanrath. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1932. Prijs f 4.50.

Banken, hare boekhouding en Organisatie door M. C. Wintersteijn, 1e deel. Uitgave van de Handelswetenschappelijke Bibliotheek, Leiden z.j.

Inkomensbestanddeelen en hun bronnen. Openbare les door B. Schendstok. Uitgave van C. N. Teulings, Kon. Drukkerijen 's Hertogenbosch.

Devisenbewirtschaftung (64 p.) door Prof. Dr. Richard Kerschagl. Uitgave van Carl Heymans Verlag, Berlijn 1932.

Wet op de Personeele belasting, deel VIII der Vakstudie, Supp. 1 van 15/1'32. Uitgave van A. E. Kluwer, Deventer.

Leerboek van het Dubbel-boekhouden voor het voortgezet onderwijs, door Joh. Th. M. Baerhen, 3e deel. Uitgave van L. C. Malmberg, 's-Hertogenbosch. Prijs f 3.50.

Vergelijkend overzicht Belastingdruk der Nederl. Gemeenten voor Inkomsten-, Gemeentefonds-, Vermogens- en Personeele belasting, door J. G. Stridiron en L. C. Vervooren. Uitgave van B. D. Centen's Uitgevers Maatschappij N.V. 1932. Prijs f 1.50.

Beknopt leerboek van het Handelsrekenen door H. L. C. Kok, 2e deel. A. Wissel- en Goederenhandel. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia. 1932. Prijs f 3.50.